

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ТОМОНИДАН ЖИНОЯТЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА ИЖТИМОЙ-ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ МАРКАЗЛАРИНИ ЎРНИ

Охунов Зафар Мамуржон ўғли

ИИВ Академияси кафедра ўқитувчиси

Султонов Бахриддин Муродович

ИИВ Академияси магистранти, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10438911>

Аннотация: ушбу мақолада Вояга етмаганлар томонидан жиноятларни олдини олишда ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари ваколатлари, мажбуриятлари борасида ҳуқуқшунос олимлар фикрлари ва хориж тажрибаси ўрганилиб муаллифлар томонидан таклифлар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: Вояга етмаганлар, ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам, марказлар, ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият.

Республикада вояга етмаганлар томонидан жиноят содир этилишига қарши курашиш, профилактик таъсирчораларини амалга ошириш ҳамда вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга оид қатор мақсадли чоратадбирлар: вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш; вояга етмаганларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини ошириш; уларга нисбатан тайинланадиган жиноий жазоларни янада либераллаштириш, уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга оид кенг қўламли тизимли ишлар амалга оширилмоқда¹.

Вояга етмаганлар жиноятчилигига қарши курашиш чораларини амалга ошириш ҳамда вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга оид қатор мақсадли чора-тадбирлар: вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш; вояга етмаганларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини ошириш; уларга нисбатан тайинланадиган жиноий жазоларни янада либераллаштириш, уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга оид кенг қўламли тизимли ишлар амалга оширилётган бўлсада, ғайриижтимоий хулқ-атворли ёшлар томонидан ҳамон ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши кузатилмоқда. Жумладан, ёшлар томонидан 2023 йилнинг 6 ойи давомида 13 232 та шундан, ўқимайдиган ва ишламайдиган ёшлар томонидан 2 177 та жиноятлар

¹ Мирсалихова Г. А. Ривожланган хорижий давлатларда вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган жиноятчиликка қарши курашишнинг тартибга солиниши //so 'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – Т. 6. – №. 1. – С. 5-15.

содир этилган. Ғайриижтимоий ҳуққ-атворли ёшлар томонидан содир этилаётган ҳуққбузарликларнинг профилактикасини таъминлаш долзарб вазифалардан бири саналади. Сабаби, маҳаллаларда, оилаларда вояга етаётган болаларнинг ривожланиши ва руҳиятига ўзининг салбий таъсирини кўрсатиб, келажакда болаларда ғайриижтимоий ҳуққ-атворнинг шаклланишига олиб келади ҳамда потенциал ҳуққбузарнинг пайдо бўлишига шарт-шароит яратиб бериши мумкин².

Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуққбузарликларнинг профилактикасига доир фаолиятнинг асосий вазифалари, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуққбузарликларнинг профилактикасида отаона ёки ота-она ўрнини босувчи шахсларнинг иштироки, вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссиялар фаолияти, таълимни бошқариш органлари ва таълим муассасалари ваколатлари ва бошқа бир қатор масалалар атрофида муҳокама этилди.

Шунингдек, таълим муассасаларида ўқиётган вояга етмаганларнинг ўқиш вақтида ресторанлар, кафелар, барлар, клублар, дискотекалар, кинотеатрлар, компьютер заллари, интернет тармоғидан фойдаланиш хизматларини кўрсатиш учун жиҳозланган хоналарда ёхуд бошқа кўнгилочар (дам олиш) жойларда бўлишига йўл қўймаслик, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуққбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи органлар ҳамда муассасаларда вояга етмаганларни сақлаш, тарбиялаш ва уларга таълим бериш шароитларини назорат қилиш вазифалари, ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларининг, шунингдек вояга етмаганларнинг ҳуққлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш вазифаларини амалга ошираётган бошқа муассасаларнинг фаолиятини такомиллаштиришга доир чора-тадбирларни амалга оширилиши ҳамда таълим муассасаларидаги машғулотларга узрли сабабларсиз келмаётган ёхуд мунтазам равишда қатнашмаётган вояга етмаганларни аниқлайди ҳамда уларнинг ҳисобини юритиш, уларнинг умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълим олишига доир чора-тадбирларни кўриш чоралари мавжудлиги таъкидланди³.

² Мирсалихова Г. А. Вояга етмаганлар томонидан ҳуққбузарликлар содир этилишига имкон берувчи шарт-шароитлар ва уни бартараф этиш йўналишлари //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 22. – С. 116-123.

³ Аслонов С. С. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуққбузарликларни олдини олиш борасидаги амалга ошириладиган вазифалар // " england" modern psychology and pedagogy: problems and solution. – 2023. – Т. 10. – №. 1.

Шу ўринда хориж тажрибасига назар солсак: Мисол учун Буюк Британияда криминал хавфсизликнинг минимал стандартлари ишлаб чиқилган бўлиб, аҳолини полиция билан ҳамкорликка жалб қилиш усулидан кенг фойдаланилмоқда (патруллик қилиш, жиноят кўпроқ бўлган туманларда навбатчилик ва бошқ.)⁴

Францияда “Болаларга нисбатан зўравонликнинг олдини олиш тўғрисида”ги қонун (2007 й.) билан болаларга нисбатан зўравонлик ҳолатлари кузатилганда тезкорлик билан давлат ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилиш лозим эканлиги белгиланган. Ушбу маълумотларни била туриб ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар бермаган шахслар 3 йилгача озодликдан маҳрум қилиниши ёки 45 минг евро миқдорида жаримага солиниши мумкин⁵. Бундан ташқари, Францияда бир қатор аёллар ёки вояга етмаганлар мурожаат қилиши мумкин бўлган марказлар мавжуд бўлиб, уларга мурожаат қилиш учун “3919-ишонч телефони”га қўнғироқ қилиш амалиёти мавжуд. Агарда, оиладаги ҳолат шуни талаб қилса, зўравонлик қурбонига ташкил этилган уйларга бориб яшаш таклиф қилинади⁶.

Японияда 1980 йилдан полиция бош бошқармаси таркибига кирувчи 7 та вояга етмаганлар ишлари бўйича марказлар фаолият кўрсатиб келмоқда. Бу каби ўхшаш марказлар жойларда ҳам тузилган бўлиб, полиция органлари томонидан раҳбарлик қилинади. Бундан ташқари, 1978 йилда шаҳарларда, аҳоли пунктларида ва қишлоқларда вояга етмаганлар ишлари бўйича 548 та марказ ташкил этилган⁷.

Шу ўринда ютимизда ҳам бу борасда ижобий ишлар амалага оширилди. Жумлдан Ютбошимизнинг 2021 йил 26 март кунидаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кутариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ 6196-сон Фармонида асосан, 2021 йил 1 июлдан бошлаб, шахсларни профилактик ҳисобга

⁴ Тайлакова М.М. Виктимологическая профилактика преступлений в РК и за рубежом. <https://sibac.info/conf/law/xiii/28321>

⁵ Астанов И. Оиладаги зўравонликнинг сабаб ва шароитлари, профилактикаси ҳамда хорижий тажриба // Оилалардаги зўравонликларнинг сабаб ва шароитлари, профилактикаси ҳамда хориж тажриба: республика илмий-амалий конференцияси материаллари. - Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2017. - Б. 51.

⁶ Муродов А.Ш. Ички ишлар органларининг оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикасини такомиллаштириш: юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)диссертацияси – Т., 2019. – Б. 100.

⁷ Бакаев А.А., Остапенко Н.И. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних. – М., 2003. – С. 136–137

олишнинг электрон тизими жорий этилди. Унга кўра «Хавфсиз таълим муассасаси» тамойилини таъминлаш мақсадида қуйидаги асосий вазифалар белгилаб олинди.

Вояга етмаганлар ўртасида тарбиявий ишларни кучайтириш, улар томонидан ҳуқуқбузарлик содир этилишининг олдини олиш, бу йўналишда масъул бўлган давлат органлари, жамоат ташкилотлари ва вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссиялар фаолиятини мувофиқлаштириш ва янада такомиллаштириш борасидаги вазифаларни белгилаб берди. “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги Қонун [6] га кўра, ота-она ёки ота-она ўрнини босувчи шахслар вояга етмаганларни таъминлаш, тарбиялаш ва уларга таълим бериш бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан бўйин товлаётган ёки лозим даражада бажармаётган ёхуд уларнинг хулқ-атворига салбий таъсир кўрсатаётган, улар билан шафқатсиз муомалада бўлаётган ҳолатларда ва бунинг оқибатида хулқ-атвори назоратсиз қолганда вояга етмаган болалар тегишли тартибда Вояга етмаганларга ижтимоий ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш муассасаларига жойлаштирилади. “Вояга етмаганларнинг назоратсизлиги ва ҳуқуқбузарлиги профилактикаси тўғрисида”ги Қонун ушбу масалалар билан шуғулланувчи тизим органлари ва муассасаларини аниқ белгилаш, улар фаолиятининг асосий вазифалари, принциплари ва йўналишларини тартибга солиш, шунингдек, алоҳида эътиборни талаб қилувчи вояга етмаганлар ва оилалар билан яқка тартибдаги профилактика ишларини ташкил этиш асослари ва тартиби, вояга етмаганларни ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларига ва ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларига жойлаштириш тартиби ва асослари, ижтимоий хавфли ҳолатдаги вояга етмаганларнинг ҳуқуқий мақоми, уларни ижтимоий-ҳуқуқий ва педагогик реабилитация қилиш масалалари ечимига қаратилган⁸.

Шунингдек, вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, ота-она ёки ота-она ўрнини босувчи шахслар назоратсиз ва қаровисиз қолган, ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволдаги оилаларда яшаётган, давлат ва жамоатчилик ёрдамига муҳтож бўлган вояга етмаганлар, назоратсиз ва қаровисиз қолган вояга етмаганларни аниқлаш, уларни марказга қабул қилиш рўйхатга олиш ва сақлаш тартиби, ижтимоий-

⁸ Эшмуродов Э. Вояга етмаганлар ўртасида содир этилган ҳуқуқбузарликларнинг назарий ва амалий муаммолари //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/с. – С. 346-353.

ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларининг асосий вазифалари, функциялари, ваколатлари, бошқариш тартиби, вояга етмаганлар билан якка тартибдаги профилактика ишларини ташкил этиш ва уларни кийим-кечак, пойабзал ва ашёвий таъминот буюмлари билан таъминлаш меъёрлари белгилаб қўйилди.

Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари ўз ваколатлари доирасида:

- уч ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган вояга етмаганларнинг шахсини аниқлаш, ҳаёти, соғлиғини муҳофаза қилиш ёки улар томонидан такроран ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг олдини олиш мақсадида уларни кеча-кундуз қабул қилишни ҳамда вақтинча сақлашни таъминлайди;

- олиб келинган вояга етмаганлар билан якка тартибдаги профилактика ишини олиб боради, вояга етмаганларнинг назоратсизлиги, қаровсизлигига, ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этишига имкон берадиган сабаблар ва шарт-шароитларни аниқлайди ҳамда бу ҳақда тегишли давлат органларини ва бошқа ташкилотларни хабардор қилади;

- вояга етмаганларни ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларига олиб боради, шунингдек ушбу муассасаларда сақланаётган вояга етмаганларни жойлаштириш бўйича бошқа чора-тадбирларни амалга оширади.

Ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларига қуйидаги вояга етмаганлар жойлаштирилиши мумкин:

- ❖ назоратсиз ёки қаровсиз қолганлар;
- ❖ ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларини, етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар учун таълим муассасаларини ёхуд бошқа болалар муассасаларини ўзбошимчалик билан тарк этганлар;
- ❖ ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган ўн олти ёшгача бўлганлар;
- ❖ ижтимоий хавфли қилмишлар содир этган, лекин жиноий жавобгарликка тортиш мумкин бўлган ёшга тўлмаган ёхуд руҳий ҳолатининг бузилганлиги билан боғлиқ бўлмаган ҳолда ривожланишда ўз ёшига нисбатан анча орқада қолиши оқибатида содир этган қилмишининг аҳамиятини тўла равишда англаб етишга қодир бўлмаганлар, агар вояга етмаганларнинг ҳаёти ва соғлиғини муҳофаза қилишни таъминлаш ёки улар томонидан такроран ижтимоий хавфли қилмишлар содир

этилишининг олдини олиш зарур бўлса, шунингдек уларнинг шахси аниқланмаган ёхуд уларнинг аниқ яшаш жойи бўлмаса ёки ўзлари ижтимоий хавфли қилмишлар содир этган Ўзбекистон Республикаси ҳудудида доимий яшамаётган бўлса;

❖ маъмурий жавобгарликни келтириб чиқарадиган ҳуқуқбузарликларни содир этганлар, агар уларнинг шахси аниқланмаган бўлса ёхуд уларнинг аниқ яшаш жойи бўлмаса ёки ўзлари ҳуқуқбузарликлар содир этган Ўзбекистон Республикаси ҳудудида доимий яшамаётган бўлса;

❖ ўзининг ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасасига жойлаштирилиши тўғрисидаги масаланинг суд томонидан кўриб чиқилишини вақтинча кутиб турганлар;

❖ суднинг ажримига кўра ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасасига юборилаётганлар.

Вояга етмаганни ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказига жойлаштириш учун суднинг ажрими асос бўлади. Вояга етмаган ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказига ички ишлар органи ёки ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш маркази бошлиғининг ёхуд унинг ўринбосарининг қарори асосида жойлаштирилиши мумкин. Бу ҳолда вояга етмаганни ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказига жойлаштириш тўғрисидаги илтимоснома ва уни мазкур марказга жойлаштириш заруратини тасдиқловчи материаллар вояга етмаган марказга жойлаштирилганидан кейин **48 соатдан** кечиктирмасдан судга юборилади.

Ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш маркази бошлиғи ёки унинг ўринбосари вояга етмаганнинг ушбу марказга жойлаштирилганлиги тўғрисида мазкур марказ жойлашган ердаги прокурорни ва болалар масалалари бўйича комиссияни зудлик билан, лекин 24 соатдан кечиктирмасдан хабардор қилади. Вояга етмаганлар ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказида уларни жойлаштириш учун зарур бўлган энг кам вақт давомида, лекин кўпи билан ўттиз кун бўлиши мумкин. Алоҳида ҳолларда бу муддат суднинг ажрими асосида ўн беш кунгача узайтирилиши мумкин.

Ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказида вояга етмаганнинг бўлиши муддатига қуйидагилар кирмайди:

➤ ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказида соғлиқни сақлашни бошқариш органи томонидан эълон қилинган карантин даври;

➤ вояга етмаганнинг соғлиқни сақлаш муассасасининг ҳужжати билан тасдиқланган ва уни оилага қайтаришга ёки тегишли муассасага юборишга тўсқинлик қилаётган касаллиги даври;

➤ суднинг илтимосномани қаноатлантириш ва вояга етмаганни ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасасига жойлаштириш тўғрисидаги ажрими устидан берилган шикоятнинг (протестнинг) кўриб чиқилиш вақти. Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари тўғрисидаги низом Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланади.

Хулоса қиладиган бўлсак, Ўзбекистон Республикаси қонунчилик нормалари асосида инспектор психологлар ва профилактика инспекторлари томонидан вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш, уларнинг хулқ-атворини кузатиб бориш, экстремал ҳолатларда мустақил қарорлар қабул қилиш мақсадида амалдаги қонунчилик, буйруқлар, меъёрий ҳужжатларни тўлиқ ўрганиш ва улардан хизмат фаолиятида тўғри ва оқилона фойдаланиш, вазиятни таҳлил қилиб, баҳолаб бориш, ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаган, ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган оила, назоратсиз, яқка тартибдаги профилактика иши, қаровсиз, ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий жиҳатдан тўғри баҳолаш, ғамхўрлик қилиш, ҳуқуқий ва ижтимоий жиҳатдан ҳимоя қилиш, уларнинг ташаббусларини қўллаб-қувватлаш ҳамда уларни она Ватанга ва халққа садоқат билан хизмат қилишида уларда юқори масъулият ҳиссини шакллантириш, экстремал ҳолатларда мустақил қарорлар қабул қилиш, амалдаги қонунчилик, буйруқлар, меъёрий ҳужжатларни тўлиқ ўрганиш ва улардан хизмат фаолиятида тўғри фойдаланиш, вазиятни таҳлил қилиб баҳолаб бориши ҳамда қасамёдига содиқ бўлиши назарда тутилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирсалихова Г. А. Ривожланган хорижий давлатларда вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган жиноятчиликка қарши курашишнинг тартибга солиниши //so 'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – Т. 6. – №. 1. – С. 5-15.

2. Мирсалихова Г. А. Вояга етмаганлар томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилишига имкон берувчи шарт-шароитлар ва уни бартараф этиш йўналишлари //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 22. – С. 116-123.

3. Аслонов С. С. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларни олдини олиш борасидаги амалга ошириладиган вазифалар // "england" modern psychology and pedagogy: problems and solution. – 2023. – Т. 10. – №. 1.
4. Тайлакова М.М. Виктимологическая профилактика преступлений в РК и за рубежом. <https://sibac.info/conf/law/xiii/28321>
5. Астанов И. Оиладаги зўравонликнинг сабаб ва шароитлари, профилактикаси ҳамда хорижий тажриба // Оилалардаги зўравонликларнинг сабаб ва шароитлари, профилактикаси ҳамда хориж тажриба: республика илмий-амалий конференцияси матермаллари. - Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2017. - Б. 51.
5. Муродов А.Ш. Ички ишлар органларининг оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикасини такомиллаштириш: юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)диссертацияси – Т., 2019. – Б. 100.
6. Бакаев А.А., Остапенко Н.И. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних. – М., 2003. – С. 136-137
7. Эшмуродов Э. Вояга етмаганлар ўртасида содир этилган ҳуқуқбузарликларнинг назарий ва амалий муаммолари //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/s. – С.346-353.

**WORLD
ONLINE
CONFERENCES**